

ECONOMIC SCIENCES

ЗАПАДНАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ГРУЗИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Белтадзе И.

Профессор Батумского гос. Университета им. Ш. Руставели.

Грузия, Батуми

Хиникадзе-Гварамия Т.

Ассистент профессор

Тбилисского технического университета

WESTERN FOREIGN POLICY ORIENTATION OF GEORGIA AND ECONOMIC INTEGRATION

Beltadze I.

Professor

Batumi Shota Rustaveli State University

Batumi, Georgia

Xinikadze-Gvaramia T.

Asystent professor

Tbilisi Tehnical University

Аннотация

Мы стремимся показать направление внешней политики Грузии, которое полностью ориентировано на европейскую интеграцию и экономическое развитие. Фокус внешней политики Грузии смещается в регион ЕС.

Европейская интеграция в экономическое и политическое пространство является основным направлением развития Грузии. Сегодня интеграционные процессы между Грузией и Евросоюзом идут в таких сферах, как экономика, политика, безопасность. Несомненное политическое значение сближения с ЕС связано, прежде всего, с заботой Грузии о безопасности. Развитие в мирной и стабильной среде является не только национальным интересом Грузии, но и приоритетом всего цивилизованного мира. В этом плане совпадение интересов Грузии и западного мира очевидно.

Сотрудничество Грузии с Европейским Союзом началось в 1990-х годах. Первым официальным соглашением, подписанным в 1992 году с ЕС и регулирующим приоритетные направления сотрудничества, стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 года. Грузия приняла План действий Европейской политики соседства в 2006 г., Коммюнике Восточного партнерства было подписано в 2008 г., а Совместная декларация Партнерства по мобильности была подписана в 2009 г. Соглашение об ассоциации, подписанное в 2014 г., является важной вехой для Грузии на пути к интеграции в ЕС. Соглашение по своей сути представляет собой план действий по модернизации страны, оно предусматривает укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту.

Abstract

We strive to show the direction of the Georgian foreign policy, which is fully oriented towards European integration and economic development. The focus of Georgia's foreign policy is shifting to the EU region.

European integration into the economic and political space is the main direction of Georgia's development. Today, integration processes between Georgia and the European Union are going on in such areas as economy, politics, and security. The undoubted political significance of rapprochement with the EU is connected, first of all, with Georgia's concern for security. Development in a peaceful and stable environment is not only the national interest of Georgia, but also the priority of the entire civilized world. In this regard, the coincidence of interests of Georgia and the Western world is obvious.

Georgia's cooperation with the European Union began in the 1990s. The first official agreement signed in 1992 with the EU and regulating the priority areas of cooperation was the 1999 Partnership and Cooperation Agreement. Georgia adopted the European Neighborhood Policy Action Plan in 2006, the Eastern Partnership Communiqué was signed in 2008 and the Mobility Partnership Joint Declaration was signed in 2009. The Association Agreement signed in 2014 is an important milestone for Georgia on the path to EU integration. The agreement is basically an action plan for the modernization of the country, it provides for the strengthening of democratic institutions and the promotion of economic growth.

Ключевые слова: европейская интеграция, суверенитет, геополитика, глобализация, визовая либерализация, соглашение об ассоциации.

Keywords: European integration, geoculture, sovereignty, geopolitics, globalization, visa liberalization, association agreement.

Наша цель изучить и понять вопрос ориентации западной внешней политики и экономической интеграции.

Публично признанная грузинским государством внешнеполитическая ориентация на Запад и западные ценности в современный период на самом деле не является новинкой и имеет далекое прошлое.

Чтобы Грузия стала полноценным государством, нам необходимо понять текущую геополитическую ситуацию, избежать надвигающихся угроз, найти консенсус в определении новых приоритетов на будущее и осмелиться заявить вслух: Грузия – это не просто геополитически интересная территория, место для военных баз. (М. Гоголишвили, 2004, с.53)

Грузия из-за своего геополитического положения всегда была целью великих империй. Расположенная на Кавказе, Грузия является связующим звеном между Европой и Азией, перекрестком, пересекающим политико-культурные направления Север-Юг и Восток-Запад, что в свою очередь еще больше повышает значение этого региона для мировых политических процессов. (С. Капанадзе, В. Чкоидзе, 2006, с. 58)

Европа – это природная среда, из которой Грузия веками была вырвана и в которой грузинское государство должно продолжать развиваться. Процесс сотрудничества с европейскими структурами способствует становлению Грузии как демократии европейского типа и ее интеграции в общеевропейское пространство, что является необходимым условием мирного развития страны (И. Манвелдзе, 2011, с. 29).

С первых дней независимости Грузия твердо следовала западному курсу развития. Такой выбор внешней политики не был новым и неожиданным для страны. Если мы посмотрим на старую и новую историю Грузии, то станет ясно, что западные ценности для Грузии и попытка сблизиться с западными цивилизациями всегда были органичны. Политическая ассоциация с ЕС и углубление экономической интеграции являются основными целями будущего развития Грузии. (Д. Швелидзе, 2012, с. 21)

Понятно, что основой для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС является Соглашение об ассоциации. Перспективы экономического развития страны тесно связаны с выполнением обязательств, изложенных в этом соглашении. Грузия заявила, что ее прозападный курс – это не просто пустые слова и заявления официальных лиц, но и юридические обязательства, взятые на себя страной на международном уровне. Это означает, что страна намерена стать полноправным членом глобального мира и гражданского общества и хочет утвердить свое место в международных политических и экономических отношениях.

Сотрудничество Грузии с Европейским союзом началось в 1990-х годах. Первым официальным соглашением, подписанным в 1992 г. с ЕС и регулирующим приоритетные области сотрудничества,

стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 г. Грузия приняла План действий Европейской политики соседства в 2006 году, Коммюнике Восточного партнерства в 2008 году и Совместную декларацию о мобильности в 2009 году. Основное рамочное соглашение о сотрудничестве Грузия-ЕС было подписано с подписанием Соглашения об ассоциации, которое заменило «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве».

Национальные интересы малых стран, приоритеты их внешней политики и политики безопасности имеют региональное измерение.

Подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации является для Грузии важным этапом на пути к интеграции в ЕС. Соглашение в основном представляет собой план действий по модернизации страны, оно предусматривает укрепление демократических институтов и экономический рост в отношениях между ЕС и Грузией. Само по себе это не конец процесса, наоборот, это начало очень важного этапа. Подписанием Соглашения об ассоциации, которое включает в себя Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле, Грузия сделала важный шаг, тем самым сделав европейскую интеграцию страны приоритетом внешней политики и приоритетом внутренней политики. Реформы включают политическую ассоциацию с ЕС и последовательную экономическую интеграцию, что делает процесс европеизации страны ярким. Это исторический выбор нашего народа, и Грузия готова ускорить реформы в повестке дня интеграции в ЕС.

Благодаря подписанию Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией отношения Грузия-ЕС вступили в совершенно новую фазу, и была создана новая легитимная основа для прозападного развития Грузии. Это соглашение определяет направление политического и экономического развития Грузии на следующие несколько десятилетий.

Соглашение об ассоциации охватывает все аспекты сотрудничества с Европейским Союзом. Соглашение состоит из четырех частей: политический диалог и сотрудничество во внешней политике и политике безопасности; Справедливость, свобода и безопасность, отраслевая часть и часть, связанная с торговлей.

Реализация Соглашения об ассоциации приведет к полной модернизации Грузии, что будет иметь положительные политические и экономические последствия. Реализация обязательств по Соглашению об ассоциации на практике будет способствовать созданию привлекательной правовой и экономической среды в стране, повысит ее авторитет как международного партнера на международном уровне.

После полной реализации Соглашения об ассоциации грузинские производители и экспортеры получат свободный доступ на рынок ЕС, что станет важным стимулом для иностранных инвестиций и новых технологий в экономику Грузии, что, в свою очередь, значительно ускорит экономический рост Грузии и создание рабочих мест. В Грузии начаты значительные реформы, а именно: либерализовано

и модернизировано налоговое и таможенное законодательство, улучшена инфраструктура, более диверсифицированы поставки и производство энерго-ресурсов. Значительная модернизация произошла в сфере финансовых услуг. Изменения произошли в экологической политике, образовании, здравоохранении, социальном диалоге и многом другом.

Членство в ЕС и НАТО является главной гарантией безопасности, развития и процветания Грузии, основанного на цивилизационном выборе Грузии. Стратегической целью внешней политики является устойчивое экономическое развитие Грузии и сближение экономической ситуации с высокими стандартами институциональной демократии, поощрение инвестиций и привлечение современных технологий/инноваций в страну. Для Грузии очень важно максимально использовать возможности, созданные скоростной автомагистралью Восток-Запад, железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, проектом глубоководного порта Анаклия и другими реализуемыми в стране проектами, и полностью реализовать имеющийся транспортно-транзитный потенциал. Приоритет по-прежнему отдается эффективной реализации / эксплуатации Южного природного коридора и других региональных и международных энергетических проектов, а также созданию цифрового транзитного узла Европа-Азия через Грузию; Установить активные контакты с потенциальными донорами, способствовать привлечению инвестиций и внедрению в страну современных технологий. Расширение либеральных торговых режимов и продвижение экспорта. Максимальное увеличение количества стран с режимом свободной двусторонней торговли с Грузией, дальнейшее расширение географии и продвижение экспорта грузинской продукции/диверсификация рынков; Важным приоритетом является углубление сотрудничества с такими международными организациями и финансовыми институтами, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктуры и развития и др. Экономическая дипломатия Активная экономическая дипломатия является важным механизмом реализации внешнеполитических задач страны и способствует ее процветанию и устойчивому экономическому развитию. Работа с международными организациями. Приоритет будет отдан содействию развитию таких современных секторов экономики, как высокотехнологичные отрасли и цифровая экономика.

Крупнейшими торговыми партнерами страны являются: Турция (1 597,5 млн долларов), Россия (1 328,2 млн долларов) и Китай (1 185,0 млн долларов).

В 2020 году доля десяти крупнейших стран-экспортеров в общем объеме экспорта Грузии составила 75,9%. В тройку лидеров входят: Китай (476,3 млн долларов США), Азербайджан (441,3 млн долларов США) и Россия (441,1 млн долларов США).

В 2020 году доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 69,9 процента. В тройку лидеров вошли: Турция (1407,0 млн долларов), Россия (887,2 млн долларов) и Китай (708,7 млн долларов).

По данным за январь-сентябрь 2021 г. Крупнейшими торговыми партнерами страны являются: Турция (1480,8 млн долларов), Россия (1145,0 млн долларов) и Китай (1078,2 млн долларов). (http://www.economy.ge/uploads/files/sagareo_vachro_ba/trade_turnover_2020.pdf)

По странам наибольший объем инвестиций в первом квартале 2021 года пришелся на Великобританию (70,5 процента - 88,4 млн долларов США), за ней следуют Россия (25,4 процента - 31,9 миллиона долларов США), Турция (19,5 процента - 24,5 миллиона долларов США) и Чехия (11,3 процента - 14,1 миллиона долларов).

(http://www.economy.ge/uploads/publications/economy_7906818060f93fb215ef09.01499270.pdf)

По простоте ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Грузия является одной из ведущих стран региона и мира. Согласно отчету Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020», Грузия занимает 7-е место из 190 стран. Грузия занимает первое место в регионе Европы и Центральной Азии. В стране высокий уровень экономической открытости и обеспечено свободное движение капитала. Согласно «Индексу экономической свободы» Фонда «Наследие», Грузия занимает 12-е место в мире и входит в число стран с самой свободной экономикой. Согласно отчету Института Фрейзера за 2020 год «Мировая экономическая свобода», Грузия заняла 8-е место среди 162 стран. Согласно отчету Всемирного банка и PWC, одна из самых низких налоговых нагрузок в стране. Эффективная налоговая ставка составляет 9,9%, что является одним из самых низких показателей в мире, и по этому показателю Грузия занимает третье место в мире в отношении капитала, товаров или услуг.

Таким образом, западная ориентация и интеграция с евроатлантическими структурами является основным внешнеполитическим направлением и главным гарантом суверенитета и безопасности страны (Дж. Радвани, 2011, с. 18). Внешнеполитический курс Грузии подразумевает выполнение взятых на себя обязательств в плане сотрудничества с Европейским Союзом, а подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации является для Грузии важным этапом на пути экономической интеграции в Европейский Союз. Соглашение в основном представляет собой план действий по модернизации страны, оно предусматривает укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту.

Список литературы

1. Гоголашвили К. Грузия и европейская интеграция – проблемы и перспективы. Тбилиси, 2004;
2. Капанадзе С. Чкоидзе В. Институты и политика ЕС, Тбилиси, 2006 г.;
3. Манвелидзе И. EU-Global International Factor, Тбилиси, 2011.

4. Ж. Радвани, Н. Беручашвили. Кавказский геополитический атлас. Тб., 2011 г.

5. Швелидзе Д. Западная ориентация Грузии. Эпизоды прошлого Тбилиси, 2012;

6.

http://www.economy.ge/uploads/files/sagareo_vachroba/trade_turnover_2020.pdf

7.

http://www.economy.ge/uploads/publications/economy_7906818060f93fb215ef09.01499270.pdf

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Абузьярова Ж.

магистр экономических наук,

Атырауский университет им. Х. Досмухамедова

Атырау, Казахстан

ORCID 0000-0002-2067-6046

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

Abuzyarova Zh.

Master of Economic Sciences,

Atyrau University named after Khalel Dosmukhamedov

Atyrau, Kazakhstan

ORCID 0000-0002-2067-6046

Аннотация

Неотъемлемым звеном для успешного развития бизнеса в условиях повсеместной глобализации является кросс-культурный менеджмент. В современных условиях руководители и менеджеры должны быть готовы к международному взаимодействию как внутри бизнеса, так и за его пределами.

Abstract

Cross-cultural management is an integral link for successful business development in conditions of wide-spread globalization. In modern conditions, managers and managers should be ready for international cooperation both inside and outside the business.

Ключевые слова: менеджмент, принятие управленческих решений, управление человеческими ресурсами; кросс-культурный менеджмент.

Keywords: management, management decision-making, human resource management; cross-cultural management.

Introduction

Conducting research and taking into account the characteristics and patterns inherent in different business cultures in management is the fundamental goal of cross-cultural management. Knowledge of such features helps to determine mutual understanding and effective communication between representatives of different business cultures. The use of cross-cultural human resource management means the effectiveness of external and internal communications.

In modern realities, there is probably no longer a person who is unfamiliar with the concept of globalization or who denies its ubiquity. The strategic plans of most companies are now focused on adapting to the conditions of globalization, and business giants have been successfully operating in them for a long time. At the same time, globalization for an organization is not only a modification of business plans, but also a completely different, new approach to human resource management. In this regard, cross-cultural management deals with the problems and issues of the interpenetration of cultures in the business sphere, and this is the relevance of this topic.

The study of the modern understanding of the concept of "cross-cultural management" is the main purpose of the article.

The main tasks considered in this article are the study of primary relevant sources and drawing up a picture of the real and desired level of implementation of cross-cultural management in human resource management.

The scientific novelty lies in the practical application of the processes of cross-cultural interaction in human resource management.

Human resource management is directly related to the concept of cross-cultural management, since basically this term implies direct work with human resources.

The use of cross-cultural management techniques is an integral link not only for international business, rather, for them it is still a mandatory factor, but also for small and medium-sized businesses, local organizations. The market is developing quite rapidly and often unpredictably, so, for example, a company can unexpectedly find a partner abroad. And how, then, in this case, to build relations with foreign colleagues?

First of all, the sphere of cross-cultural management should begin directly with the education and enlightenment of managers, since they are the face and representation of the organization in any external interaction, and also show an example to their subordinates.